

Список использованных источников

1. Емельянова Е.В. К вопросу о праве государства использовать труд осуждённых / Е.В. Емельянова // Уголовно-исполнительное право. – 2009. – № 11. – С. 3-4.
2. Минязева Т.Ф. Труд как основное средство исправления осуждённых в свете Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года / Т.Ф. Минязева // Российская юстиция. – 2013. – № 3. – С. 11.
3. Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки / С.В. Познышев. – М.: Юрид. изд-во Наркомюста, 1923. – 342 с.
4. Рагимов И.М. Цели трудоустройства осуждённых к лишению свободы и проблемы их соотношения / И.М. Рагимов // Известия АН Азербайджанской ССР. Серия: история, философия и право. – 1980. – № 3. – С. 12-14.
5. Ткачевский Ю.М. Избранные труды / Ю.М. Ткачевский // Ассоц. Юридический центр. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2010. – 595 с.
6. Утевский Б.С. Вопросы теории советского исправительно-трудового права и практика его применения / Б.С. Утевский // Мат. баланса трудовых ресурсов ИГУ. – М., 1986. – 86 с.
7. Уткин В.А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие / В.А. Уткин; [предисл. А.Л. Ременсон]. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1984. – 189 с.
8. Чекмеков В. Грейдинг: технология построения системы управления персоналом / В. Чекмеков. – М.: Вершина, 2008. – 208 с.
9. Шамсунов С.Х. Труд осуждённых к лишению свободы в России (организационно-правовые проблемы): монография / С.Х. Шамсунов // М-во юстиции Рос. Федерации. Академия права и управления. – Рязань, 2003. – 303 с.

УДК 378.1

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДНР

Пономаренко Е.В.,
д-р гос. упр., профессор
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;
Курт О.Б.,
магистр кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В статье предложены и комплексно систематизированы направления развития системы высшего профессионального образования ДНР в рамках стратегического подхода к государственному управлению. Полагаясь на предложенные направления развития, в статье была сформирована конкурентоспособная модель системы высшего профессионального образования.

Ключевые слова: система высшего профессионального образования, тенденции развития образования, стратегия развития образования.

The article proposes and comprehensively systematizes the development directions of the system of higher professional education of the DPR as a part of a strategic approach to public administration. Relying on the proposed areas of development, in the article was formed a competitive model of the system of higher professional education.

Keywords: system of higher professional education, trends in the development of education, educational development strategy.

Постановка задачи. В условиях экономической интеграции и глобализации высшее профессиональное образование представляет собой одну из самых важных и обширных областей человеческой деятельности. На протяжении нескольких десятилетий общество меняет отношение к специфике образовательной деятельности. Образование, в частности высшее, демонстрирует себя как главный, ключевой фактор социально-экономического прогресса государства. Причины такого внимания сводятся к пониманию того, что самой важной ценностью и фундаментом современного общества является личность – человек, способный к поиску и освоению знаний и принятию важных жизненных решений.

Актуальность исследования. В современном обществе назрела необходимость определения стратегических целей и разработки системы стратегических мер государственного управления в области высшего профессионального образования. Система образования, несмотря на то, что существует уже достаточно давно, располагает проблемами, которые следует решать с целью формирования специалистов нового поколения, которые способны обеспечить не только бескризисный вектор развития общественных отношений, но и повысить международную конкурентоспособность не только образования, но и государства в целом. Современная ситуация в сфере высшего профессионального образования предполагает такие тенденции и направления, как: демократизация и гуманизация высшего профессионального образования; фундаментализация образования; индивидуализация обучения и индивидуализация научного труда студента; гуманитаризация и гуманизация образования; компьютеризация и информатизация высшего образования, что следует учитывать при определении направлений развития высшего образования Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Стратегический подход к государственному управлению системами высшего профессионального образования рассматривается в многочисленных работах отечественных и зарубежных учёных, специалистов-практиков: Е. Александрова, В. Лукова, Т. Димитриев, А. Пригожина, А. Соловьёв, П. Кравченко, Д. Алексеева. Такой подход к преобразованию и инновационному развитию системы высшего профессионального образования является актуальным, однако до сих пор мало изученным.

Цель статьи заключается в определении и систематизации направлений развития высшего профессионального образования в рамках стратегического подхода в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. В Донецкой Народной Республике высшее профессиональное образование представлено в виде 18 высших

учебных заведений различного профиля, сочетаемых с набором различных научно-исследовательских институтов. Актуальностью предлагаемого образовательного менеджмента является разработка специального стратегического механизма управления инновационным образовательным учреждением, обеспечивающего его динамическое развитие. Стратегический механизм должен включать в себя совокупность различных функций: планирования, организации, мотивации, контроля. Ключевой чертой такого управления является его практическая направленность, т.е. способность на опыте выявить болевые точки, устранить их и усовершенствовать всю систему. Кроме того, стратегически-ориентированный подход обеспечивает сохранение традиционных организационных основ научно-образовательной деятельности [1].

Образование – это один из базовых способов становления современной личности путём получения актуальных знаний, приобретения различных навыков и умений в сочетании с развитием творческих и умственно-познавательных способностей посредством системы таких социальных институтов, как семья, школа, университет, государство и средства массовой информации [2]. Основной путь получения профессионального образования – это обучение и самообразование. Однако в Донецкой Народной Республике особое внимание уделяется именно системе высшего профессионального образования, которое представлено множеством научно-педагогических направлений.

Цель высшего профессионального образования ДНР – это приобщение граждан к достижениям человеческой цивилизации, Республики в частности, ретрансляция и целостное сохранение её культурного и научного достояния. Так, в процессе обучения происходит передача человеку накопленного отечественными предшественниками опыта и его подготовка к научно-творческой деятельности в выбранной сфере. Исходя из уровня качества образования, существующего в данном обществе, во многом зависят его стабильность, а также темпы его экономического и политического развития, различные стороны его нравственного состояния.

Опираясь на мировой опыт государственного управления системой высшего профессионального образования, следует выделить одно-, двух-, трёх- и четырёхуровневую структуру [3]. При четырёхуровневой системе образования обучающиеся с высшим профессиональным образованием делятся на бакалавров, специалистов, магистров и кандидатов наук (докторов философии). При двухуровневой системе, принятой в частности в Донецкой Народной Республике, деление происходит на бакалавриат и магистратуру или специалитет в качестве второго уровня. Стоит отметить, что поступавшие в вузы до 2011 года и ранее дипломированные специалисты, в отличие от последующих, относятся к первому уровню образования и имеют право на бюджетное обучение на втором уровне образования, включая лиц с учёной степенью. Так, уровни образования в ДНР представлены укрупнённо на табл. 1.

Таблица 1

Уровни высшего образования в ДНР

Уровень	
Бакалавриат	
Магистратура	Специалитет
Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка)	

Высшее образование в ДНР можно получить по очной, очно-заочной (вечерней), заочной или дистанционной формам, а также в форме экстерната для граждан, получающих второе высшее или среднее профессиональное образование. В зависимости от формы обучения и направления подготовки срок обучения для получения полного высшего профессионального образования в ДНР колеблется от 3 до 7 лет. Так, система высшего образования в ДНР включает в себя элементы, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Элементы системы высшего образования в ДНР

Элемент	Характеристика
1. Нормативные акты	Представлены в виде различных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, законов, регламентирующих образовательную деятельность в целом. Сюда входит набор внутренней документации заведения, а также лицензии, патенты и аккредитации
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность	Университеты, академии, институты, реже учреждения СПО и научно-исследовательские институты. Также сюда стоит отнести курсы переподготовки, не проходящие в рамках вузов, также зарубежные вузы-партнёры
3. Органы государственной власти	Министерство образования и науки ДНР, администрации городов и районов, профильные министерства, а также зарубежные организации, «Рособрнадзор» (проводит аккредитационные мероприятия)
4. Обеспечивающие организации	Различные учреждения ЖКХ, обслуживающие помещения, органы статистики, Центр Занятости Республики, поставщики техники и прочего инвентаря
5. Предприятия	Государственные, частные и зарубежные предприятия-партнёры, осуществляющие консультационные услуги и проводящие различные виды практик

Так, исходя из данных таблицы, стоит отметить системный характер обеспечения высшего профессионального образования в Донецкой Народной Республике. Упрощённо, программы высшего образования реализуются в образовательных организация высшего образования и научных организациях, а в свою очередь образовательные организации ДНР имеют различные статусы. В обиходе присутствуют как классические статусы (институт, академия, университет), так и новообразованные при Украине и становлении ДНР статусы, например, национальные университеты, специализированные университеты, вузы при главе или правительстве государства.

Закон «Об образовании ДНР» предусматривает разделение различных организаций на типы, однако не определяет виды высших учебных заведений. Название учебного заведения в ДНР – это фактор условный, поскольку не определяет привилегий и ограничений. Так, закон не отменяет тех названий, которые существовали ранее. В обществе Республики образование стало одним из доступных, актуальных и обширных направлений человеческой деятельности. Последние годы граждане государства изменили своё отношение ко всем видам образования и направлениям подготовки. Диверсификация и дифференциация системы высшего профессионального образования, её продуктов являются залогом для успешного роста благосостояния общества [4]. Причина повышенного внимания к данной сфере состоит в понимании того, что ключевой ценностью и основным капиталом общества является человек и его место в государстве.

Исходя из этого, были выделены следующие укрупнённые направления развития системы высшего образования:

1. Демократизация высшего профессионального образования. Это современная тенденция к общедоступности высшего профессионального образования, свободе выбора направления подготовки, формы обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, отказ от последствий плановой, административно-бюрократической модели государственного управления. Выделим основные направления развития демократизации образования:

- обеспечение наличия условно равного количества бюджетных мест между образовательными программами;

- развитие различных, менее традиционных форм обучения (вечернее, дистанционное обучение, обучение по выходным дням);

- расширение возможности обучения параллельно в нескольких учебных заведениях при условии различной формы обучения.

2. Создание научных учебно-производственных комплексов. Это специфическая для высшей школы форма всесторонней интеграции процессов науки, образования и бизнеса (производства). Практическая подготовка студентов – одна из главных проблем высшего профессионального образования ДНР. Отсутствие преподавателей-практиков, а также неспособность предприятий предоставлять места практики не позволяют в полной мере готовить конкурентоспособных специалистов. Так, в рамках создания научных учебно-производственных комплексов следует рассмотреть:

- создание эффективной нормативно-правовой базы, касающейся процесса взаимодействия вузов и предприятий;

- разработку механизма привлечения в образовательную деятельность специалистов-практиков на постоянной основе;

- разработку механизмов «прикрепления» производственных предприятий к высшим учебным заведениям с целью моментального трудоустройства студентов.

3. Фундаментализация высшего профессионального образования. Республика располагает противоречивой тенденцией расширения и углубления теоретической подготовки при параллельном сокращении объёма общих и образовательных дисциплин посредством более строгого отбора материала, системного анализа содержания и выделения его основных элементов и особенностей. Так, в рамках данного подхода следует прибегнуть к следующим мероприятиям:

- проведение анализа необходимости изучения общеобразовательных дисциплин в имеющемся в настоящее время объёме;

- привлечение специалистов-практиков к разработке учебно-методических комплексов дисциплин с целью приведения соответствия теории практике.

4. Индивидуализация обучения и работы обучающихся. Данный феномен достигается за счёт увеличения количества элективных и факультативных дисциплин, распространения концепции индивидуальных планов за счёт учёта индивидуальных психических и физиологических особенностей обучающихся при выборе формата и методов обучения. Так, исходя из мировой практики,

следует выделить следующие направления индивидуализации процесса обучения:

- разработка и поощрение системы выбора обучающимся изучаемых дисциплин в ходе процесса обучения (не менее 50%);
- внедрение учебных планов обучающихся с целью осознанного выбора ими траектории обучения в соответствии с их планами и потребностями;
- формирование академических групп и потоков на основе психического и физического состояния людей путём проведения тестирований и проверок.

5. Гуманитаризация образования. Направление, нацеленное на преодоление узко-технократического мышления обучающихся естественнонаучного, информационно-математического и технического профилей. Это происходит за счёт проведения следующих мероприятий:

- привлечение обучающихся к творческой и инновационной деятельности (конкурсы, выставки, международные олимпиады, инновационные проекты);
- стимулирование изучения иностранных языков в вузах путём внесения требований к знанию языков в образовательные и профессиональные стандарты.

6. Процесс перехода к массовому высшему образованию. Переход выражается в динамично опережающем росте расходов на высшее образование по сравнению с другими социальными статьями, а также это отражается ростом числа студентов, так, например, в РФ более 50% населения имеют высшее профессиональное образование [5]. Соответственно, тенденция массового образования комплексно реализуется за счёт следующих мероприятий:

- увеличение количества бюджетных и контрактных мест на обучение по общественно-необходимым и субъективно желаемым направлениям подготовки;

– увеличение количества профилей подготовки, когда каждую специальность возможно «дробить» на различные мелкие специализации;

- разработка элементов государственного продвижения идеи необходимости получения высшего профессионального образования в Республике.

7. Компьютеризация высшего профессионального образования. В ведущих вузах мира число персональных компьютеров и гаджетов превышает число обучающихся. Компьютеры используются не только для проведения различных вычислительных и графических работ, но и как способ интеграции в информационные системы, для тестового педагогического контроля, дистанционного обучения (Moodle, MoodleCloud, Ё-Стади, Edmodo, Google Classroom, ILIAS, и т.д.), то есть как автоматизированные системы обучения. Исходя из этого, выделим следующие потенциальные возможности:

- закупка персональных компьютеров в каждый вуз в объёме, который будет составлять один студент – один компьютер;

– мониторинг сайтов высших учебных заведений Министерством Образования и науки с целью контроля наличия актуальной информации на нём, для партнёров, государственных учреждений и абитуриентов;

- разработка единой общегосударственной системы электронного образования (на базе Moodle) с целью эффективного взаимодействия государства, вузов и обучающихся как единого механизма.

Исходя из вышесказанного, стоит отметить две базовые характеристики предлагаемого подхода – инновационный характер и комплексность. Под

инновационным характером в системе высшего образования следует понимать стремление к результатам осознанной и целенаправленной деятельности, имеющей творческую составляющую. Стоит отметить, что предлагаемые направления не являются чем-то новым для мировой практики, однако – это инновации для Донецкой Народной Республики. Вторая базовая характеристика предлагаемого подхода – это комплексность введения мероприятий. В данном случае комплексность будет состоять во введении одновременно всех задуманных мер, таким образом будет достигаться синергетический эффект от их введения. У комплексности есть и другая сторона – массовость, то есть мероприятия должны охватывать всю систему, не упуская из виду ни одно из имеющихся звеньев, поэтому комплексность и инновационный характер следует рассматривать как два основополагающих принципа реализации предложенной стратегии.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, в настоящее время стратегически-ориентированный подход к развитию системы высшего профессионального образования рассматривается не только как фактор повышения её конкурентоспособности, но и как фактор повышения коммерческого запроса на образовательные услуги. Внедрение предложенных инновационных мероприятий в учебно-воспитательный процесс следует рассматривать, как долгосрочную программу по моделированию будущего государственного управления в образовательной среде. Инновационное направление современного высшего образования требует комплексного создания соответствующих стратегии структур, активной научно-образовательной среды, которая в будущем приведёт к созданию системы гибкого управления системой высшего профессионального образования. Ключевым результатом предложенных направлений развития является выведение профессиональных научно-образовательных учреждений на режим активной самоорганизации и саморазвития, поскольку именно учебные заведения в настоящее время призваны стать ядром производства интеллектуального потенциала Республики.

Список использованных источников

1. Александрова Е.А. Отечественный рынок образовательных услуг / Е.А. Чеботарева // Молодой учёный. – 2013. – № 9. – С. 243-254.
2. Лукова В.Г. Финансирование высшего образования в контексте стратегии повышения качества трудовых ресурсов / В.Г. Лукова // Экономика образования. – 2012. – № 3-4 (60-67). – С. 125-232.
3. Пригожина А.В. Сопоставительная характеристика систем высшего образования зарубежных стран: многообразие методов финансирования / А.В. Пригожина // Экономика образования. – 2014. – № 5. – С. 66-79.
4. Кравченко П.А. Стратегическое развитие учебных заведений: анализ и оценка рисков / под ред. П.А. Кравченко. – М.: Феникс, 2015. – 374 с.
5. Алексеева П.В. Подходы к государственному управлению системой специального и высшего образования: финансовый аспект / П.В. Алексеева // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 6. – С. 486-519.